

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Людмила Николаевна Маркусенко

Белорусский государственный экономический университет

г. Минск, Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004018>

***Аннотация.** Занятость характеризует участие населения в трудовой деятельности и формировании совокупного продукта национальной экономики. Рынок труда - сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. Под влиянием прогресса в области техники и технологии роль человека в воспроизводственном процессе постоянно изменяется. На рынке труда возрастают требования к инициативности, профессиональным возможностям работников, с одной стороны, к качеству рабочих мест, условиям и уровню оплаты труда, с другой стороны. Для того, чтобы рынок труда не просто уравновешивал и согласовывал интересы своих субъектов, а ориентировал их к генерации и внедрению инноваций, политика занятости также должна соответствовать стратегическим инновационным приоритетам государства.*

***Ключевые слова:** инновационная экономика, занятость, креативный потенциал, рынок труда, политика занятости.*

I. Введение

Инновационное развитие является доминирующей характеристикой современной экономики. В этой связи представляет интерес исследование явлений и процессов, лежащих в основе положительной динамики современной инновационной экономики.

II. Постановка задачи

Для исследования направлений динамичного развития инновационной экономики целесообразным, представляется, обратиться к анализу основополагающих факторов ее развития и механизмов регулирования. Так, труд – важнейший фактор производства и экономического роста, основной источник дохода и материального благосостояния работника (носителя рабочей силы). В этой связи выяснение направлений трансформации рынка труда и его составляющих в условиях инновационной экономики явилось задачей данного исследования.

III. Теория

В современной социально-экономической науке и практике инновации рассматриваются как результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия, управление и т. д.). Данный результат может выступать в виде дополнительной ценности (прибыль, лидерство, коренное улучшение, качественное превосходство).

В условиях стремительного обновления всех составляющих окружающей действительности (“шоков будущего”) самой важной является способность адаптации к бесконечным изменениям, к скорости изменений. Известный представитель неинституционализма Тоффлер указывал: «Пока человек не осознает этого, он никогда не сможет приспособиться к полному новизны окружению. Жить в более или менее знакомом окружении, даже во все более и более ускоренном темпе – не то же самое, что жить в

незнакомой, странной и беспрецедентной атмосфере. Освободившиеся силы новизны поставят человека в условия необычные и непредсказуемые. Возникает проблема адаптации на новом и достаточно рискованном уровне. Быстротечность и новизна - это взрывоопасная смесь»[7], вызывающая проблемы адаптации, поскольку человеку по природе свойственен консерватизм, противостояние нововведениям и необходимости постоянно изменяться.

Современные белорусские экономисты также утверждают, что ближайшем будущем "в приоритете будут такие навыки, как критическое мышление, нестандартное решение проблем, креативность, управление персоналом, эмоциональный интеллект и многие другие, характеризующие степень развития интеллектуального капитала".[1]

Каковы же основные детерминаты, определяющие изменение спроса на рынке труда в таких условиях? Прежде всего – это сдвиги в структуре спроса на рабочую силу: требуются кадры, обладающие новыми профессиями или существенно более высокой квалификацией в рамках имеющихся профессий. Поскольку вслед за развитием информационных технологий с неизбежностью приходит новый тип организации производства. Например, дальнейшее развитие процесса функционирования «дистанционных» рабочих мест, организация труда, при которой работники, территориально удаленные друг от друга, обмениваются продуктами своего труда по каналам электронной связи, привела к высокому спросу на «проектных менеджеров». На сегменте рынка труда в сферах, развивающихся на старой технологической основе, растет спрос на работников, способных обеспечить высокое качество труда.

Возрастают требования к инфраструктуре рынка труда. Государственная служба занятости населения в Республике Беларусь осуществляет свою деятельность осуществляется в рамках Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» от 15 июня 2006 г. № 125-3 (с изменениями и дополнениями). Наряду с регистрацией безработных, трудоустройством лиц, нуждающихся в рабочих местах, государственная служба занятости занимается организацией обучения безработных, оказанием поддержки предпринимательской инициативы безработных граждан - безработным оказывается финансовая поддержка в размере от 11 до 20 бюджетов прожиточного минимума на безвозмездной и безвозвратной основе, мероприятия по стимулированию трудовой мобильности граждан, обеспечивает адаптацию к трудовой деятельности инвалидов, лиц, не имеющих практического опыта работы или утративших квалификацию из-за длительного перерыва в трудовой деятельности. Об эффективности ее работы свидетельствуют следующие данные: по итогам 2020 года при содействии государственной службы занятости трудоустроено более 117 тыс. граждан, или почти 70% от нуждавшихся в трудоустройстве.

Согласно Статье 15 Закона «О занятости населения Республики Беларусь», трудоустройство на территории Республики Беларусь граждан может осуществляться и при содействии агентств по трудоустройству, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Республики Беларусь, оказывающим гражданам услуги по содействию в трудоустройстве и включенном в Реестр агентств по трудоустройству. Однако механизм функционирования такого рода агентств был разработан лишь после принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2016 г. № 855 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь». С

1 января 2017 г. предоставление услуг по содействию в трудоустройстве граждан на территории Республики Беларусь стало осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в Реестр агентств по трудоустройству. После получения юридических основ и механизмов деятельности данные агентства весьма динамично развиваются: если в 2017 году было зарегистрировано 98 агентств (62 юридических лица и 36 индивидуальных предпринимателей), то на 1 августа 2022 г. в Реестр агентств по трудоустройству включено и осуществляют деятельность 216 агентств, из них 128 юридических лиц и 88 индивидуальных предпринимателя. Наибольшее количество агентств располагается на территории г. Минска – 137 агентств. В 2022 году актуализированы нормативные основы функционирования агентств по трудоустройству. С 27.03.2022. вступило в силу постановление Совета Министров от № 158 «О деятельности агентств по трудоустройству», в котором предусмотрено предоставление агентствами таких 3-х укрупненных видов услуг: предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда; предоставление достоверной информации о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и требованиях, предъявляемых нанимателем к кандидатам, содействие в подборе подходящего места работы. О том, что предпринимаемые меры регулирования системы содействия занятости дают свои результаты косвенно свидетельствуют следующие данные: средний период трудоустройства в 2017 году составлял 2 месяца, в 2018—1,6, в 2019-1,4, в 2020-1,3, в 2021 и 2022-1,2 месяца.

Что касается предложения на рынке труда в условиях инновационной экономики, то главными аспектами внимания со стороны государства являются вопросы воспроизводства трудовых ресурсов. Решаются они прежде всего в рамках государственной политики в сфере политики по поддержке семей, воспитывающих детей (государственные пособия, программа семейного капитала, адресная социальная помощь, поддержка при строительстве и реконструкции жилья, поддержка в системах образования, здравоохранения, социальное обслуживание, трудовые, налоговые и пенсионные гарантии) и политике в сфере образования, науки.

В Республике Беларусь имеет место стройная система образования, включающая основное, дополнительное и специальное. Закон «Об основах государственной научно-технической политики» является основополагающим в научно-технической сфере и предусматривает комплекс методов и средств участия государства в управлении научной и научно-технической деятельностью. С целью реализации государственной научно-технической политики по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности разрабатываются государственные, отраслевые, региональные, межгосударственные научно-технические программы.

В Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2020-2025 гг. указывается, что «решение задачи по формированию лучших в регионе Восточной Европы условий осуществления и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности на основе имплементации передовых мировых практик» предполагает в качестве одной из задач «повышение роли и престижа «креативного класса» (ученых, разработчиков, изобретателей, рационализаторов, предпринимателей-инноваторов) в качестве ключевого субъекта инновационного и социально-экономического развития страны» [2].

При такой постановке проблемы возникает вопрос о понимании креативности. В исторической ретроспективе термин встречается уже в XII-XIX веках, его можно встретить в исследованиях З. Фрейда, но наиболее близкое к современному общепринятому пониманию термина определение представлено в 1922 году работе Д. Симпсона, в которой креативность понималась, как навыки человека отказываться от стереотипных и исторически сложившихся способов мышления. [4]. Термину «креативность» (от лат. *creatio* – сотворение, создание) большое внимание в своих исследованиях в середине 20 века уделял американский психолог П. Торренс, определяя креативность как «чувствительность к проблемам, дефициту и пробелам знаний; объединение разноплановой информации, дисгармонию элементов; определение связанных с этим проблем, поиск их решения; выдвижение предложения и гипотезы о возможностях решения; проверку и опровержение этих гипотез, их усовершенствование; окончательное обоснование результата».[6] В современной экономике креативность рассматривается как ключевой фактор положительной динамики развития экономики страны и благосостояния граждан. Достигается это через креативный потенциал человеческого ресурса, который порождает новые открытия и идеи, позволяет эффективно решать сложные проблемы.

«Креаторами»(создателями креативной экономики) себя позиционируют свыше 50 миллионов человек в мире, и их число только растет. В странах СНГ принят ряд документов, отражающих государственную поддержку креативной экономики(Согласно Указу Президента №348 в Республике Беларусь реализуется Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы; в Российской Федерации- «Концепция креативных индустрий и государственной поддержки до 2030 года»; в Казахстане-«Концепция развития креативных индустрий на 2021–2025 годы»; в Кыргызстане-Закон «О парке креативных индустрий»; Узбекистан в 2024 году примет Всемирную конференцию по креативной экономике).

Исследования белорусских ученых указывают на то, что среди стран Евразийского экономического союза Беларусь абсолютный лидер (37 позиция – индекс креативности 0,598), на втором месте Россия (38 – 0,579), далее с большим отрывом более чем в два раза идут Казахстан (84 – 0,357), Армения (103–0,269), Кыргызстан(111–0,240)..... высокая позиция Республики Беларусь в глобальном рейтинге креативности свидетельствует: о ее активном инновационном развитии; высокой степени развития креативной индустрии. [3]

I V. Результаты исследований

Инновационное развитие является доминирующей характеристикой современной экономики. В этих условиях на рынке труда возрастают изменяются объективные условия формирования и взаимодействия спроса и предложения. Для того, чтобы рынок труда не просто уравновешивал и согласовывал интересы своих субъектов, а ориентировал их к генерации и внедрению инноваций, должна постоянно совершенствоваться его инфраструктура, а политика занятости должна соответствовать стратегическим инновационным приоритетам государства. В Республике Беларусь реализуется долгосрочная комплексная политика инновационного развития, о чем свидетельствует наличие законодательной базы, Государственной программы инновационного развития, достигнутые результаты ее реализации, одним из которых является высокая позиция в глобальном рейтинге креативности. Дальнейшим направлениями такого рода траектории развития с позиций совершенствования фактора «труд» должны стать направленная на

инновационность взаимосвязка научно- технической политики, политики в сфере образования, на рынке труда и политики по поддержке семей, воспитывающих детей.

V. Обсуждение результатов

Представляется, что, руководствуясь положением о том, что труд – важнейший фактор производства и материального благосостояния, нам удалось в некоторой степени выяснить направления трансформации рынка труда и его составляющих в условиях инновационной экономики.

VI. Выводы и заключение

Анализ развития инновационной экономики с позиций функционирования ее важнейшего фактора ,труда, показал, что в условиях стремительного обновления всех составляющих окружающей действительности самой важной является способность адаптации к бесконечным изменениям и скорости этих изменений всех элементов рынка труд. В силу того, что инновационное развитие является приоритетом национальной экономики, протекать данные процессы должны при поддержке государственной политики. Приоритетными в решении данной проблемы являются политика развития образования, науки, занятости, политика по поддержке семей, воспитывающих детей. Формируемый в таком случае «креативный класс», признаваемый ключевым субъектом инновационного развития страны, станет локомотивом инновационных преобразований во всех составляющих рынка труда.

Список литературы

1. Бондарь А. В., Гуц Ю. В. Цифровая трансформация системы образования как фактор развития человеческого капитала.- Теория и практика управления социальной сферой : материалы I Респ. науч.-практ. форума, Барановичи, 30 сент. 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, редкол.:В. В. Климук (гл. ред.). — Барановичи : БарГУ, с.6
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
3. РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2020–2025 ГОДЫ .-// Эл.ресурс-Режим доступа:http://belisa.org.by/pdf/2021/web_GPIR_2021-2025.pdf
4. Danil'chenko, A.V. Kreativnaya ekonomika kak vysshaya forma razvitiya postindustrial'nogo obshchestva / A. V. Danil'chenko, E. V. Bertosh, Dok Khi O // Ekonomicheskaya nauka segodnya : sbornik nauchnykh statey / BNTU; redkol.: S. YU. Solodovnikov (predsedatel' redkol.) [i dr.]. – Minsk: BNTU, 2017. – № 6. – S. 16–25.
5. Il'in E.P. Psikhologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. – SPb.:Piter, 2009.
6. Kreativnaya ekonomika v SNG: prognozy razvitiya. [Elektronnyy resurs] // Interne-portal SNG URL: [https://e-cis.info/news/566/106695/\(data obrashcheniya 17.10.2023g\)](https://e-cis.info/news/566/106695/(data obrashcheniya 17.10.2023g)).
7. Torrance, E. P. The Torrance Tests of Creative Thinking-Norms-Technical Manual Research Edition-Verbal Tests // Forms A and B-Figural Tests, Forms A and B. — 1974.
8. Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002. С. 23-24, 209.